

**Выписка из протокола №2
заседания Учёного совета
Института философии и социологии НАНА
от 30 апреля 2024 года**

Слушали: Обсуждение монографии старшего научного сотрудника отдела социологии, доктора философских наук, доцента А.А. Ализаде «Коммунальное хозяйство в Азербайджане в середине XX века (историко-социологическое исследование)».

Постановили:

1. Рекомендовать к публикации монографию старшего научного сотрудника отдела социологии, доктора философских наук, доцента А.А. Ализаде «Коммунальное хозяйство Азербайджана в середине XX века (историко-социологическое исследование)».
2. Утвердить научным редактором доктора социологических наук, профессора Гусейна Гарашова.

Учёный секретарь: (Подпись) **С.А. Гасанова**

Печать: (Официальная печать Института)